

“permasalahan pendidikan anak di era pandemic covid-19”

Abdur Rasyid

Email: 2010128210020@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Anak adalah masa depan dari suatu bangsa. Pernyataan ini tidak berlebihan karena adanya kebenaran. Anak-anak akan tumbuh dan menjadi seorang calon pemimpin bagi bangsanya. Perkembangan suatu negara, maka tergantung pada mereka di suatu hari nanti. Jadi, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan anak usia dini dan menyediakan pendidikan untuk mereka sekarang. Dan juga Lebih memperhatikan lagi fase pendidikan ini yang berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa untuk masa depan. Sayangnya, hanya sedikit orang yang tertarik untuk menjadi pendidik untuk pendidikan anak usia dini. Selain itu, sebagian besar orang tua di Indonesia masih belum menyadari caranya pendidikan anak usia dini yang penting adalah untuk setiap individu anak serta untuk masa depan kita bangsa.

PENDAHULUAN

Pembelajaran anak usia dini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang ditujukan pada anak usia dini guna memberikan pengalaman terhadap anak usia dini melalui pembelajaran seperti bermain, dan mencari pengetahuan sesuai kemampuan dan memberikan suatu simpanan kata pada anak. Masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas dari anak yang ber usia 0-5 tahun. Pada fase tersebut inilah pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat sehingga sebuah naluri, kecerdasan intelektual, Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan karakter anak akan dengan mudah terbentuk sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak itu masing masing. Pendidikan anak di usia dini dapat mengoptimalkan kemampuan dasar anak dalam menerima proses pendidikan awal sebelum melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi selanjutnya. lembaga pendidikan anak usia dini menjadi salah satu sekolah yang memberikan pembelajaran kepada anak untuk meningkatkan suatu kemampuan anak baik dibidang kognitif, afektif dan psikomotorik melalui pengalaman belajar anak. Anak dilatih untuk mematuhi tata tertib sekolah, mengenal proses belajar, dan berinteraksi dengan sesama satu sama lainnya, Media online diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap suatu kegiatan pembelajaran secara online/daring. Dalam kondisi apapun,

pembelajaran harus tetap dilaksanakan hal itu di karenakan guna untuk mencapai suatu tujuan pendidikan bagi anak usia dini dalam mengembangkan wawasan anak dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran anak juga diharapkan akan selalu membuat anak mengingat sekolah mereka melalui aktivitas pembelajarannya. Guru sebagai penanggungjawab proses kegiatan pembelajaran juga harus mampu mengkontrol dari perkembangan anak Ketika aktivitas pembelajaran diterapkan di rumah masing masing / daring sehingga nantinya setiap anak tetap mendapatkan catatan dari suatu perkembangannya.

HAMBATAN DARI PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI

Selama pembelajaran daring mengalami beberapa kendala, kendala pertama bila siswa merasakan kebosanan, guru juga harus mampu memikirkan strategi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa keluar dari zona kebosanan tersebut. Maka dari itu Guru harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan pembelajaran daring yang menarik bagi anak didik. Hambatan yang kedua yaitu kadang orang tua mengeluhkan mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail kepada anak didik. Anak didik kadang juga tidak menurut seperti ketika diajari guru di sekolah. demikian, mereka lebih mudah dan menurut apabila dijelaskan oleh bapak ibu guru di sekolah. Orang tua sering tidak sabar dalam mendampingi. Hambatan ketiga yaitu masalah sinyal yang sering terjadi di berbagai daerah. Kadang ada beberapa peserta didik yang mengeluhkan belum bisa mengirimkan tugas karena adanya terkendala sinyal. Hambatan keempat yaitu kadang pendampingan orang tua kurang karena harus bekerja dari pagi sampai sore sehingga menyebabkan peserta didik yang tidak memahami pelajaran yang di berikan guru PAUD nya di sekolah. Sehingga waktu untuk mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugas hanya pada saat malam hari. Hambatannya adalah jika anaknya terlambat memberi respon tugas, sementara guru harus segera merekap dari nilai tugasnya. Itu merupakan Hambatannya berkaitan dengan respon tugas yang diberikan ini adalah ketidak tepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Peserta didik bisa mengumpulkan tugas ketika orang tua sudah ada di rumah. Hambatan kedua, pemantauan kejujuran dari seorang anak dalam mengerjakan evaluasi. Hambatan ketiga, ketika melaksanakan zoom kadang adanya terkendala sinyal yang tidak lancer dan Diskusi melalui media lainnya terkadang orang tua yang aktif ikut serta, bukan peserta didiknya sendiri. Hambatan keempat, karna sinyal atau jaringan menjadi kendala dalam sebuah pengumpulan tugas. Hambatan kelima, tidak bisa memantau proses secara langsung. Guru hanya bisa menerima hasil kerja nya saja. Hal ini menyebabkan pengaruh dari pembelajaran yang mengedepankan proses tidak dapat teramati oleh guru nya secara langsung. Tugas juga merupakan satu satunya hal yang bisa dipantau oleh guru terhadap peserta didik.

UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN ANAK DI ERA PANDEMI COVID-19

Upaya untuk seorang guru yang mengajar anak-anak yang masih berusia 4-6 tahun haruslah mengerti dari perkembangan tiap peserta didik. Karena pada usia tersebut merupakan usia yang masuk pada masa golden age, peran lingkungan di sekitar sangatlah menentukan termasuk guru dan teman sebayanya di sekolah, orang tua di rumah dan teman bermain di lingkungan rumah. Tiap anak juga memiliki daya potensinya yang berbeda baik dari ranah kognitif, sosial maupun motorik anak. Maka dari itu, Perlunya kerjasama yang baik antara guru di sekolah dan orang tua di rumah dalam pengoptimalan perkembangan kognitif, sosial dan motorik anak. Guru merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan anak didik setelah orang tua. Bahkan tidak sedikit anak yang lebih dekat dengan guru dan lebih sering menuruti perintah guru dibandingkan perintah dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengupayakan perkembangan kreativitas anak didik. Disisi lain, guru juga merupakan motivator bagi anak didik. Dalam kegiatan belajar-mengajar motivasi kepada anak didik merupakan daya penggerak dalam diri anak yang dapat menimbulkan keinginan belajar yang mengarah pada terwujudnya tujuan yang dikehendaki. Guru PAUD harus menciptakan suasana Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan juga Menyenangkan. Walaupun di era covid, pembelajaran dari rumah tetaplah harus berkesan. pembelajaran online yang dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp, televisi dan media lainnya dalam menyampaikan materi dan memberikan hasil belajar yang baik untuk anak didik. Materi pelajaran tetap sama namun lebih mengarah pada edukasi yang artinya pembiasaan sehari-hari. Pembelajaran seperti ini memberi pengaruh kearah yang positif yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar dari anak, Namun ada pengaruh negatif terhadap menurunnya motivasi belajar dari seorang siswa. Akibatnya pembelajaran menjadi tidak efektif dan efisien karena Kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung secara optimal, seorang anak belum memahami pembelajaran online serta pembelajaran online tidak cocok untuk Pendidikan anak usia dini (PAUD), Dalam mengembangkan aspek pembelajaran PAUD, guru menyesuaikan materi dan indikator pencapaiannya yang dapat mengembangkan potensi seorang anak. Maka dari itu guru harus lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi seluruh peserta didiknya.

SIMPULAN

Pembelajaran anak usia dini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang ditujukan pada anak usia dini guna untuk memberikan pengalaman terhadap anak usia dini yang melalui pembelajaran seperti bermain, dan mencari pengetahuan sesuai kemampuan dan memberikan suatu simpanan kata yang baik pada anak. Masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas dari anak yang ber usia 0-5 tahun. Pada fase tersebut itu lah pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat sehingga timbul sebuah naluri, kecerdasan intelektual, Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan juga karakter seorang anak akan dengan mudah terbentuk sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak itu masing masing. Pendidikan anak di usia dini dapat mengoptimalkan kemampuan dasar anak dalam menerima proses pendidikan awal sebelum melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Selama pembelajaran daring mengalami beberapa kendala, kendala pertama bila siswa merasakan kebosanan, guru harus memikirkan strategi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa keluar dari zona kebosanan mereka. Guru harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan pembelajaran daring yang menarik bagi anak didik. Hambatan yang kedua yaitu kadang orang tua mengeluhkan mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail kepada anak didik. Anak didik kadang juga tidak menurut seperti ketika diajari guru di sekolah. demikian, mereka lebih mudah bila dijelaskan oleh bapak ibu guru. Orang tua sering tidak sabar dalam mendampingi. Hambatan ketiga yaitu masalah sinyal yang sering terjadi di berbagai daerah. Kadang ada beberapa pesera didik yang mengeluhkan belum bisa mengirimkan tugas karena adanya terkendala sinyal. Upaya untuk guru yang mengajar anak-anak yang masih berumur 4-6 tahun haruslah mengerti perkembangan tiap peserta didik, guru juga harus menyesuaikan materi dan indikator pencapaiannya yang dapat mengembangkan potensi dari anak. Maka dari itu guru harus kreatif dan inovatif meningkatkan suasana belajar yang menyenangkan dan berkesan bagi peserta didik.

REFERENSI

Nurany, F., Sugandi, H. K., & Anarys, A. S. P. (2021). PENDAMPINGAN BELAJAR ANAK USIA DINI DI ERA PANDEMI COVID-19. *Aptekmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).

Khoiruzzadi, M., Barokah, M., & Kamila, A. (2020). Upaya Guru Dalam Memaksimalkan Perkembangan Kognitif, Sosial dan Motorik Anak Usia Dini. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 2(1), 40-51.

Hidayat (2017). ANALISIS HAMBATAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH STATISTIKA *Jurnal JPPM* Vol. 10 No. 2 (2017) diunduh tanggal 14 September 2020

Azzahra, N. F. (2020). Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.